

УДК 347.451.41

Колісникова Ганна Вячеславівна –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права №2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Hanna V. Kolisnykova –

candidate of juridical sciences, associate professor,

assistant professor of civil law department no. 2,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Снігур Анжеліка Іллівна –

студентка 3-го курсу

міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Anzhela I. Snigur –

3rd year student of

International Law Faculty

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухоме майно

Стаття присвячена дослідженню договору купівлі-продажу нерухомого майна. Висвітлено сутність та особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна, зміст правовідношення, яке виникає на підставі цього договору. Проаналізовано істотні умови договору купівлі-продажу нерухомого майна, звернено увагу на ряд аспектів правового регулювання.

Ключові слова: *договір, договір купівлі-продажу нерухомого майна, нерухомість, продавець, покупець.*

Статья посвящена исследованию договора купли-продажи недвижимого имущества. Раскрыта сущность, особенности и содержание договора купли-продажи недвижимого имущества, возникающего при заключении этого договора. Проанализированы существенные условия договора купли-продажи недвижимости, выделены ряд аспектов правового регулирования.

Ключевые слова: *договор, договор купли-продажи недвижимого имущества, недвижимость, продавец, покупатель.*

H.V. Kolisnykova, A.I. Snigur Purchase Agreement as a Ground for the Accrual of Title To Real Property

This article is devoted to the analysis of the real estate purchase agreement. In today's world, the role of the real estate contract in people's lives is constantly growing. Today, this contract is one of the most common among other contracts of civil commerce.

The purpose of this article is to analyze the real estate purchase agreement, to determine the object of this contract and its features, to specify the necessity of determining the condition of title transfer in above-mentioned contract, as well as to discover the liability of amending the legislation to regulate problematic issues.

In this regard, the article highlights the nature and features of the real estate purchase agreement, as well as the content of the legal relationship that arises based on this agreement. The essential conditions of the real estate purchase agreement are analyzed. Special attention is paid to several aspects of legal regulation.

Also, the author of the article considers the specifics of the object of the real estate purchase agreement and clarifies the need to define the conditions of title transfer in the real estate purchase agreement.

The examination of this contract is currently important, as the abuse of human rights in the sphere of acquiring real estate ownership is widespread today. Moreover, the violation of the rights and legitimate interests of a person occurs at the stage of the conclusion of the real estate purchase agreement. It is caused by a lack of knowledge about which terms of the sale agreement should be agreed with the parties if the contract's subject is real estate.

The author has revealed the main problems of the real estate purchase agreement and suggested ways to solve them. This way is the necessity to amend the legislation to resolve the problems mentioned in the article.

According to the results of the study, the conclusions were formulated. Further investigation of the real estate purchase agreement essence and its aspects is now of high practical importance for civil law scholars.

Keywords: contract, real estate purchase agreement, real estate, seller, buyer.

Постановка проблеми. У сучасному світі роль договору купівлі-продажу у житті людей невіддільно зростає. Сьогодні договір-купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів цивільного обороту. Це, насамперед, пов'язано з тим, що в умовах сьогодення кожен із нас може розпорядитись належним йому майном, у тому числі у формі договору купівлі-продажу. Саме за допомогою зазначеного договору кожен учасник суспільних відносин може задовольнити свої потреби у набутті тих чи інших благ, що підкреслює вагому роль договору купівлі-продажу у повсякденному житті людини.

Дослідження даного договору є досить актуальним, так як договірна модель купівлі-продажу займає почесне місце в цивільному праві, а низка теоретико-практичних аспектів у цій сфері залишається недостатньо дослідженою та дискусійною. Також, сьогодні досить поширеними є зловживання правами людини у сфері набуття права власності на нерухомість. Досить часто порушення прав та законних інтересів особи відбувається вже на етапі укладення договору купівлі-продажу, що зумовлено відсутністю знань про те, які умови договору купівлі-продажу потрібно погодити зі сторонами, якщо його предметом є нерухоме майно.

Тому, наукове дослідження договору купівлі-продажу нерухомого майна, його характерних особливостей як інституту цивільного права України є актуальним завданням сучасної цивілістики та має велике практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі дослідженням даної теми займалися багато вчених - цивілістів. Актуальним питанням

договору купівлі-продажу нерухомості присвячена низка наукових праць як українських, так зарубіжних цивілістів, які зробили вагомий внесок у розвиток досліджуваного інституту, а саме: Дзера О.В., Луць В.В., Борисова В.І., Бондар Т.В., Вітрянський В.В., Шевченко М.А., Брагінський М.І., Спасибо-Фатеева І.В., Шершеневич Г.Ф., Яворська О.С., Колісникова Г.В. та інші.

Невирішені раніше проблеми. Вивчення та аналіз наукових робіт вищезазначених правників дали змогу узагальнити і оцінити стан дослідження договору купівлі-продажу та дійти висновку, що актуальним залишається подальше вивчення й аналіз договору купівлі-продажу як підстави набуття права власності на нерухоме майно, адже сьогодні існують ще невирішені проблемні питання, що пов'язані з особливостями нормативно-правового регулювання вказаного договору. Також недостатньо дослідженим є питання щодо предмету договору купівлі-продажу нерухомого майна та питання про те, які його умови необхідно визначати в договорі. Тому, дане питання залишається відкритим і потребує подальшого аналізу та вивчення у цивільному праві.

Метою роботи є здійснити аналіз та юридичну характеристику договору купівлі-продажу нерухомого майна, визначити предмет цього договору та його особливості, з'ясувати необхідність визначення умови про перехід права власності у згадуваному договорі, а також з'ясувати необхідність внесення змін до законодавства для врегулювання проблемних питань.

Виклад основного матеріалу. Одними з найпоширеніших цивільних правовідносин є

правовідносини, що виникають з договору купівлі-продажу. В умовах сьогодення договір купівлі-продажу є одним з найбільш розповсюджених видів правочинів. Згадуваний договір використовується в товарно-грошовому обороті і як родове поняття охоплює всі види зобов'язань щодо відчуження майна у власність на визначено-еквівалентній основі.

Суть договору купівлі-продажу полягає в тому, що одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст.655 ЦК України) [1, с. 198].

Тобто, виходячи із визначення договору купівлі-продажу, можемо виділити такі його основні риси: він спрямований на передачу майна у власність; передача майна здійснюється на визначено-еквівалентній основі; це оплатний договір, в якому зустрічне надання відбувається, як правило у грошовій формі [2, с.180].

У сучасному суспільстві особливої актуальності набуває питання щодо права власності на нерухоме майно, так як в умовах сьогодення зростає попит на об'єкти нерухомості. Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Громадяни України можуть реалізувати своє право на власність шляхом укладення різного роду цивільно-правових правочинів. Одним з яких є договір купівлі-продажу нерухомого майна, що виступає підставою виникнення права власності на нерухомість. А також, на наш погляд, є надійним та ефективним засобом регулювання цивільних правовідносин у цій сфері.

На нашу думку, сьогодні досить дискусійним залишається питання розмежування договорів купівлі-продажу на окремі види. Так, ЦК України не виділяє як самостійний вид договору купівлі-продажу договір купівлі-продажу нерухомого майна. Для укладення таких договорів ЦК України встановлює спеціальну форму (ст.657 ЦК України), роблячи посилання на те, що особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом (ч.5 ст.656 ЦК України).

Оскільки законодавство України не виділяє договір купівлі-продажу нерухомого

майна в окремий вид договору, то до договору купівлі-продажу нерухомості застосовуються загальні правила про договори купівлі-продажу. Тобто, правове регулювання договору продажу нерухомого майна здійснюється за загальними нормами глави 54 ЦК України.

Проте, ми вважаємо, що для висвітлення питання про особливості договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості варто також застосовувати й інші норми ЦК України, зокрема, ст.182, ст.210, ст.334 ЦК України тощо. А також, слід застосовувати і спеціальні нормативні акти. Наприклад, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Нам здається, що застосування спеціальних правил, які визначають цивільних обіг нерухомості, все ж дає підставу для виділення договору купівлі-продажу об'єктів нерухомості в окремий підвид договорів купівлі-продажу. Також, аналіз правил посвідчення правочинів про відчуження нерухомості, які містять Закон України «Про нотаріат» та Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі – Порядок № 296/5) зайвий раз свідчить про те, що існують певні відмінності стосовно укладення договорів купівлі-продажу нерухомості (форма, державна реєстрація, індивідуалізація об'єктів нерухомості, визначення ціни, особливий порядок передачі покупцеві тощо).

Також, на наш погляд, виокремлення договору купівлі-продажу нерухомості пов'язано безпосередньо з таким властивостями нерухомого майна, як його неподільність (ч.2 ст. 183 ЦК), неспоживність (ч.2 ст. 185 ЦК), складність (ст. 188 ЦК), визначення індивідуальними ознаками, що спричинює його незамінність (ч.1 ст. 184 ЦК).

Для того, щоб краще зрозуміти сутність та зміст договору-купівлі продажу нерухомого майна проведемо його юридичну характеристику та визначимо істотні умови договору.

Договір купівлі-продажу нерухомого майна є консенсуальним, оплатним, двостороннім, взаємним (сіналагматичним).

Головною ознакою договору є перехід відчужуваного майна у власність покупця. Слід зазначити, що договір купівлі-продажу відрізняється від інших договорів, які також опосередковують перехід права власності на

майно від однієї особи до іншої (до прикладу, договір дарування, позики, ренти тощо), оплатною основою такого переходу у вигляді грошової суми, а також предметом і суб'єктом складом [2, с.181].

Сторонами в договорі купівлі-продажу нерухомого майна є продавець та покупець. Спеціальних вимог щодо суб'єктного складу даного договору закон не встановлює, а тому ними можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, а також інші учасники цивільних відносин згідно зі ст.2 ЦК України.

Продавцем такого майна, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, є його власник, що обов'язково підтверджується відповідними документами. Зокрема, право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, гараж, інші будівлі і споруди, земельну ділянку, що відчужуються, може бути підтверджено одним з таких документів або їх дублікатів: нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання, ренти, дарування, міни, спадковим договором тощо [3]. Продавцем також може бути особа, уповноважена власником відповідно до закону або договору.

Далі розглянемо істотні умови цього виду договору, оскільки, вони мають важливе значення, адже якщо сторони не узгодять істотні умови, то такий договір буде вважатися неукладеним.

Так, М. І. Брагінський зазначає, що до істотних умов договору купівлі-продажу, предметом якого є нерухоме майно, належать умови про предмет договору, дані, що дають змогу конкретизувати нерухоме майно, яке належить переданню покупцеві за цим договором, а також умова про ціну цього майна [4, с. 453]. Тобто, істотними умовами згаданого договору є предмет та ціна.

Згідно зі статтею 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права; право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.

Враховуючи те, що у переліку ст.656 ЦК України не зазначене нерухоме майно, то ми вважаємо, що це вкотре свідчить про необхідність вдосконалення правового регулювання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Сьогодні у юридичній літературі немає єдиної думки щодо предмету договору купівлі-продажу. Науковці активно дискутують стосовно даного питання та висловлюють власні точки зору. У багатьох наукових видання предмет договору купівлі-продажу визначається як товар, який треба передати покупцеві. Проте, ця позиція, на нашу думку, дискусійна. Ми вважаємо, що предмет договору купівлі-продажу, крім товару, становлять ще дії продавця щодо передачі товару у власність та дії покупця стосовно прийняття даного товару.

Щодо питання купівлі-продажу нерухомості, то слід звернути увагу на особливості предмету зазначеного договору.

Предметом цього договірної типу виступає нерухоме майно. Поняття нерухомість (нерухоме майно) міститься у кількох нормативно-правових актах.

Так, ст. 181 ЦК України вказує, що до нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомих речей може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. Також, до об'єктів нерухомого майна ЦК України у ст.ст. 331 і 376 зараховує житлові будинки, будівлі, споруди та інше нерухоме майно [1, с. 125].

Закон України «Про іпотеку» визначає нерухоме майно як земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення [5]. Тобто, дане визначення є аналогічним визначенню у ЦК України.

Таким чином, можливо виділити ознаки нерухомості. До них відносяться: тісний зв'язок нерухомості з землею та неможливість переміщення відповідного суб'єкта без його знецінення та зміни призначення. Також, на наше переконання, доцільно було б додати ще такі

ознаки, як: матеріальність, довговічність, неповторність, корисність тощо.

Нерухомість належить до індивідуально-визначених об'єктів, а тому нерухоме майно повинно бути певним чином індивідуалізоване. Тобто, його характеристика, як предмету договору купівлі-продажу, завжди пов'язана з описом індивідуальних ознак об'єкта нерухомості. Індивідуально-визначеними критеріями об'єктів нерухомості є характеристики, визначені у державному реєстрі. В Україні діє єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр) [6, с.189].

На необхідність індивідуалізації нерухомого майна вказує і Верховний Суд України, який висловив правову позицію у справі № 6-194-цс-14 від 17 грудня 2014 р. щодо підстав визнання договору купівлі-продажу недійсним [7].

Отже, погоджуючи предмет договору купівлі-продажу нерухомого майна, сторони певною мірою обмежені у свободі волевиявлення техніко-юридичними характеристиками, що містяться у згаданому реєстрі.

Поряд з предметом договору купівлі-продажу нерухомого майна його зміст визначають й інші істотні умови. Наступною істотною умовою цього договору є узгодження ціни. Ціна – це певна грошова сума, що відповідає договірній вартості нерухомого майна та повинна бути сплачена покупцем продавцю.

Що стосується ціни, то в договорі нерухомості вона встановлюється за домовленістю сторін (ст. 691 ЦК України). Покупець зобов'язаний оплатити нерухомість за ціною, зазначеною в договорі, після прийняття нерухомості, якщо інше не встановлено договором (ст. 692 ЦК України) [1, с.210].

Нерідко громадяни, укладаючи договори купівлі-продажу нерухомого майна, і намагаючись ухилитися від сплати податків і мита, занижують ціну майна, яке продається. Тому, з метою запобігання таким випадкам закон встановлює вимоги, що ціна визначається сторонами, але не може бути нижчою від інвентаризаційної (страхової) оцінки будівлі, споруди.

Отже, щодо ціни, то сторони повинні досягти згоди на стадії погодження істотних умов договору купівлі-продажу нерухомого

майна. Законодавством надано свободу сторонам договору щодо визначення ціни договору, але водночас з імперативним встановленням оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в Єдиній базі даних звітів про оцінку [6, с.189].

До істотних умов можуть бути віднесені також інші умови, якщо на цьому наполягає хоча б одна зі сторін договору (ст. 638 ЦК України). Це значить, що сторони мають право самостійно визначати умови договору, які не повинні суперечити законодавству. Наприклад, сторони можуть також передбачити такі умови, як: строк і порядок передачі майна; строк і спосіб оплати тощо.

Строк передачі об'єкта нерухомості збігається з часом укладення і нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Фактична передача нерухомості оформляється актом приймання-передачі майна. Щодо форми такого акта, то це може бути акт типової форми №03-1, яка затверджена Міністерством статистики України від 29.12.95 N352 «Про затвердження типових форм первинного обліку», або довільна форма із зазначенням істотних характеристик переданого нерухомого майна.

Наступною умовою, яку ми розглянемо є форма договору. До договору купівлі-продажу застосовуються загальні вимоги ЦК України щодо їх укладення, а звідси договір може укладатися як у письмовій, так і в усній формі. Проте, ст.657 ЦК України встановлює виняток із цього правила. Відповідно до зазначеної статті договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі [1, с.199].

Тобто, договори купівлі-продажу нерухомості підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, а перехід права власності на нерухомість до покупця – державний реєстрації. Підставою для державної реєстрації у такому випадку є нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки чи іншої нерухомості [6, с.193].

Посвідчити договір можна як у державного, так і в приватного нотаріуса.

Посвідчення договору купівлі-продажу здійснюється за правилами Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та не повинно суперечити нормам Закону України «Про нотаріат». Слід звернути увагу, що згідно з ч. 1 ст. 220 ЦК України при недотриманні вимоги про нотаріальне посвідчення договір є нікчемним.

Оскільки, договір відчуження нерухомого майна підлягає державній реєстрації, то право власності на нього у набувача виникає з моменту такої реєстрації згідно з ч. 4 ст. 334 ЦК України. Проте, оскільки такий договір підлягає нотаріальному посвідченню, то застосування ч. 3 ст. 334 ЦК України дає змогу говорити, що право власності переходить з моменту нотаріального посвідчення договору. Тобто, тут наявна правова колізія.

Один із шляхів її вирішення, що пропонується Полянником К. є, на нашу думку, найбільш вдалим. Пропонується підставою виникнення права власності на нерухомість визнати юридичний склад – укладення договору купівлі-продажу нерухомості з нотаріальним посвідченням та державна реєстрація [6, с. 195]. Ми підтримуємо таку позицію науковця, оскільки при такому підході державна реєстрація займає кінцеве місце у складі, а тому право власності набувається з моменту такої реєстрації.

Проте, на наш погляд, важко погодитися з тим, що момент укладення відповідного договору визначається державною реєстрацією, що встановлена законом, а отже, й час переходу права власності на річ, яка набувається за договором, оскільки ЦК України не прив'язує момент переходу права власності до моменту укладення договору.

Варто зазначити, що умова про момент переходу права власності на майно, що передається за договором купівлі-продажу повинна бути обов'язково визначена сторонами договору в тому разі, коли за договором передається нерухомаріч. Правильне визначення моменту виникнення у громадян права приватної власності має важливе теоретичне і практичне значення, адже з цього моменту власник набуває право на захист свого права власності спеціальними, речово-правовими засобами [8, с.1].

Отже, договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає нотаріальному

посвідченню, а придбане право на нерухомість - державній реєстрації. Інформація про державну реєстрацію прав на нерухоме майно вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Правила проведення такої реєстрації встановлені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Державну реєстрацію права власності на нерухомість здійснює Міністерство юстиції України та його територіальні органи або нотаріус (при нотаріальному посвідченні правочину).

Проаналізувавши особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна, можемо визначити такі проблеми, які постали перед нами в ході дослідження:

- ЦК України не виділяє договір купівлі-продажу нерухомого майна як самостійний вид договору купівлі-продажу. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу, а спеціальні норми, які регулюють особливості передання у власність об'єктів нерухомості відсутні;

- ЦК України не виокремлює особливостей купівлі-продажу нерухомості. Оскільки нерухомість має специфічний правовий режим, то цю прогалину необхідно усунути;

- у ЦК України відсутня стаття, яка б врегульовувала питання предмету договору купівлі-продажу нерухомого майна. Є лише загальна норма, передбачена ст. 656 ЦК України.

Таким чином, перед законодавцем стоїть завдання врегулювати зазначені проблеми.

На наш погляд, вирішити вказані проблеми необхідно наступним чином. Насамперед, потрібно вдосконалити правове регулювання договору купівлі-продажу нерухомого майна. Найбільш бажаним є виділення вказаного договору, як самостійного виду договору купівлі-продажу. Аргументом на користь нашої думки є те, що договір купівлі-продажу, предметом якого є нерухоме майно, є поширеним договором цивільного обороту та виконує важливу роль у впорядкуванні суспільних відносин, які забезпечують обіг об'єктів нерухомості. З метою вирішення вищевказаних нами проблем пропонуємо доповнити ЦК України спеціальними нормами,

які б урахували особливості договору купівлі-продажу нерухомого майна, оскільки загальні положення, що стосуються договору купівлі-продажу, не відображають повною мірою специфіки відносин, предметом яких є об'єкти нерухомості.

Враховуючи зазначене, ми вважаємо за необхідне внести зміни до ст.656 ЦК України та доповнити її ще однією частиною. У тексті вказаної статті зазначити, що предметом договору купівлі-продажу можуть бути об'єкти нерухомості відповідно до техніко-юридичних характеристик, що містяться в Державному реєстрі. Таке доповнення має важливе значення, оскільки нагальним є виокремлення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Для того, щоб вдосконалити правове врегулювання договору купівлі-продажу нерухомого майна пропонуємо наступне. А саме, виокремити у главі 54 ЦК України окремий параграф під назвою «Договір купівлі-продажу нерухомого майна», який визначав би особливості цього договору. А також, визначити у такому параграфі поняття договору купівлі-продажу нерухомості, момент переходу права власності за цим договором, права і обов'язки сторін, відповідальність сторін тощо.

Такі зміни до чинного законодавства дадуть змогу врегулювати зазначені вище проблеми, а також більш яскраво визначити

важливість, значимість та особливості договору купівлі-продажу, в результаті якого відбувається набуття права власності на нерухоме майно.

Висновки. З усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що питання договору купівлі-продажу нерухомого майна є надто цікавим та викликає багато дискусій і суперечок. Проте, подальші наукові дослідження та міркування з приводу дискусійних моментів у відносинах купівлі-продажу є необхідними та призводять до можливості вдосконалення чинного законодавства та уникнення непорозумінь у правозастосуванні.

Досліджуваний договір в умовах сьогодення займає важливе місце в системі договорів. Його важливість підкреслюється тим, що в сучасному суспільстві досить поширеним і розповсюдженим є укладення такого виду договору, так як в його результаті особа стає власником нерухомого майна, тобто він виступає підставою набуття права власності на нерухомість.

Зазначені проблеми залишаються невирішеними, а тому подальше дослідження сутності договору купівлі-продажу нерухомого майна, його особливостей є актуальним завданням для правників-цивілістів та має високе практичне значення.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. База даних: «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатаєвої, В.Л. Яроцького. Х.: Право, 2011. Т.2. 816 с.
3. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5//. *Відомості Верховної Ради України*. База даних: «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12>.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М.: «Статут», 2000. 800 с.
5. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 №898-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №38. ст.313. База даних: «Законодавство України». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15>.
6. Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість. *Вісник Львівського університету*. 2010. № 50. С. 187–195.
7. Правова позиція Верховного Суду України у справі № 6-194цс14 від 17.12.2014р. *Відомості Верховної Ради України*. База даних «Законодавство України». URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A1528811EA1BD56DC2257DB90050C7F1](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A1528811EA1BD56DC2257DB90050C7F1).
8. Ю. А. Мамченко. Визначення умови про перехід права власності у договорі купівлі-продажу. *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. 2011. №1(3). С 1-9.

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. Baza danykh: “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Tsyvilne pravo: pidruchnyk: u 2 t. / V.I. Borysova (ker. avt. kol.), L.M. Baranova, T.I. Biehova ta in.; za red.. V.I. Borysovoi, I.V. Spasybo-Fataievoi, V.L. Yarotskoho. Kh.: Pravo, 2011. T.2. 816 s.
3. Pro zatverdzhennia Poriadku vchynennia notarialnykh dii notariusamy Ukrainy: Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 22.02.2012 № 296/5//. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. Baza danykh: “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12>.
4. Brahynskiy M.Y., Vytrianskyi V.V. Dohovorne pravo. Knyha vtoraiia: Dohovori o predache ymushchestva. M.: “Statut”, 2000. 800 s.
5. Pro ipoteku: Zakon Ukrainy vid 05.06.2003 №898-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. №38. st.313. Baza danykh: “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15>.
6. Polianyk K. Dohovir kupivli-prodazhu yak pidstava vynykennia prava vlasnosti na nerukhomist. *Visnyk Lvivskoho universytetu*. 2010. № 50. S. 187–195.
7. Pravova pozytsiia Verkhovnoho Sudu Ukrainy u spravi № 6-194tss14 vid 17.12.2014r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A1528811EA1BD56DC2257DB90050C7F1](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A1528811EA1BD56DC2257DB90050C7F1).
8. Yu. A. Mamchenko. Vyznachennia umovy pro perekhid prava vlasnosti u dohovori kupivli-prodazhu. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriiia "Pravo"*. 2011. №1(3). S 1-9.